

matís

Áhrif sýrustigs daginn eftir slátrun á gæði lambakjöts

Guðjón Þorkelsson
Aðalheiður Ólafsdóttir
Eva Margrét Jónudóttir
Óli Þór Hilmarsson

Skýrsla Matís 21-25

Nóvember 2025
ISSN 1670-7192
DOI nr. 10.5281/zenodo.17589711

Report Summary

Icelandic Food and Biotech R&D

ISSN 1670-7192

Titill / Title	Áhrif sýrustigs daginn eftir slátrun á gæði lambakjöts The Effects of pH24 on Quality of Lamb Meat		
Höfundar / Authors	Guðjón Þorkelsson, Aðalheiður Ólafsdóttir, Eva Margrét Jónudóttir og Óli Þór Hilmarsson		
Skýrsla / Report no.	21-25	Útgáfudagur / Date:	11.12.2025
Verknr. / Project no.	62587		
Styrktaraðilar /Funding:	Þróunarfé sauðfjárræktar		
Ágríp á íslensku:	<p>Áhrif mismunandi sýrustigs (pH²⁴) í lambahryggvöðva daginn eftir slátrun á bragðgæði voru rannsökuð til að geta sagt betur til um hvaða sýrustig er best að nota sem viðmið fyrir gæði kjötsins og streitu sláturlamba.</p> <p>Tekin voru sýni af hryggvöðva lambaskrokka með mismunandi sýrustig daginn eftir slátrun. Sýnunum var skipt í sex hópa: pH undir 5,7, 5,70-5,79, 5,80-5,89, 5,90-5,99, 6,00-6,19 og yfir 6,2.</p> <p>Litargildin L* (Ljóst, dökkt),a* (Grænt, rautt),b*(Blátt,gult) voru mæld á hráum vöðvum. Vöðvunum var pakkað í loftdregnar umbúðir og þeir látnir meyrna við 2°C í 6 daga og síðan hraðfrystir við -30°C og geymdir við -25°C. Rýrnun við þiðnum við 4°C var mæld og rýrnum við hitum (Kjarnhiti 68°C). Lyktar-, bragð- og áferðareiginleikar eldaðs hryggvöðva voru mældir með skynmati og skurðkraftur var mældur með Warner/Bratzler aðferð.</p> <p>Rýrnun við þiðnum minnkaði með vaxandi sýrustigi í vöðva. Rannsóknin staðfesti að best er að halda áfram að nota sýrustigið 5,8 daginn eftir slátrun sem mælikvarða á streitu sláturlamba og dökka, stífa og þurra vöðva í lambakjöti. Lítil munur var á hryggvöðvum með sýrustig undir 5,7 og undir 5,8. Þeir voru ljósari og rauðari en vöðvar með pH²⁴ yfir 5,8. Einnig voru þeir meyrari, safaríkari og ljósari á litinn en hryggvöðvar með sýrustig á bilinu 5,8-5,99. Hryggvöðvar með sýrustig á milli 6,0-6,20 voru jafnmjúkir og jafn meyrir og vöðvar með sýrustig undir 5,8. En þeir voru dekkri. Hryggvöðvar með sýrustig yfir 6,2 voru þeir mýkstu í rannsókninni og fengu hæsta einkunn fyrir meyrni en þeir voru mjög dökkir og vitað er að skemmdarörverur vaxa betur við hátt sýrustig auk þess sem það er mælikvarði á óæskilega meðferð á lömbum fyrir slátrun.</p>		
Lykilorð á íslensku:	Lömb, meðferð fyrir slátrun, stress, sýrustig, kjötgæði		

<p><i>Summary in English:</i></p>	<p>The effects of different pH²⁴ levels on eating quality and other quality parameters of lamb loin muscles were studied to underpin which value/threshold to use as an indicator of stress in slaughter lambs and dark cutting meat.</p> <p>Loin muscles with different values of pH were sampled from lamb carcasses the day after slaughter (pH²⁴). They were divided into six groups (pH below 5.7; 5,70 - 5,79; 5.80 – 5.89; 5.90 – 5.99; 6.00 – 6.19 and pH 6,20 and above).</p> <p>Instrumental colour CIE L* (Light, dark), a* (Green, red),b*(Blue, yellow) was measured on raw muscles. The muscles were vacuum packed and aged for six days before blast freezing at -30°C then storage at -25°C until further analyses. Weight loss after thawing at 4°C and cooking loss (68°C) were measured. Trained sensory panel analysed odour, colour and texture attributes and shear force was measured by the Warner Bratzler method.</p> <p>Thawing loss was reduced with increased pH. Using pH above 5,8 the day after slaughter as an indicator of dark cutting in lamb meat was confirmed. Very small differences were in quality of loin muscles with pH²⁴ under 5,7 and under 5,8. The raw muscles had lighter colour and the cooked meat was more tender and juicier than muscles with pH between 5,80 – 5,99. Muscles with pH²⁴ between 6,00-6,20 were just as tender than muscles with pH²⁴ below 5,8. But the raw muscles were darker. The muscles of the most stressed lambs (pH²⁴ >6,20) were the most tender and the darkest. Meat with pH²⁴ above 6,20 can however not be recommended because it is also more prone to microbial spoilage and high stress is a serious welfare issue that must be prevented.</p>
	<p><i>Lambs, treatment, stress, pH, meat quality</i></p>

Efnisyfirlit

1. Inngangur	5
2. Efni og aðferðir	7
2.1. Mælingar á hráum vöðva	7
2.2. Mælingar á elduðum vöðva	9
3. Niðurstöður	11
3.1. Mælingar á hráum vöðva	11
3.2. Mælingar á elduðum vöðva	12
4. Umræður og ályktanir	13
5. Heimildir	14

1. Inngangur

Gott orku- og næringarástand lamba fyrir slátrun skiptir máli fyrir kjötgæði. Mjólkursýra myndast úr orkuefnum sem eru í vöðvum við slátrun. Þessi orkuefni geta minnkað eða jafnvel horfið ef dýrin eru í svelt, hafa lent í átökum eða öðru orkukrefjandi álagi. Mæling á sýrustigi er einföld og ódýr óbein mæling á mjólkursýru í vöðva. Sýrustigið lækkar eftir því sem orkuefnin breytast í mjólkursýru. Sýrustig þ.e. pH í vöðva lækkar með vaxandi magni mjólkursýru.

Sýrustig í vöðva daginn eftir slátrun er því óbeinn mælikvarði á ástand lambanna við slátrun. Við slátrun breytist orkuvinnsla í vöðva úr loftháðri í loftfirrða, þ.e. mjólkursýra myndast og safnast upp. Í vöðva vel fóðraðra, hvíldra og óstressaðra lamba lækkar sýrustigið úr um 7,0 í 5,5 – 5,7 á innan við sólarhring eftir slátrun. Ef lömbin eru örmagna, stressuð eða illa fóðruð er lítið af orkuefnum við slátrun og lítið myndast af mjólkursýru í vöðvunum. Endanlegt sýrustig er þá oft yfir 6,0. Æskilegasta sýrustigið er 5,4–5,8. Kjötið verður seigara við 5,8 – 6,2 og þar fyrir ofan (>6,2) er það meyr, en dökkt, þétt, þurrt, bragðlítið og geymist illa (Ponnampalam et al. 2017).

Misjafnt er við hvaða sýrustigsgildi er miðað við að dæma kjöt sem streitukjöt. Sýrustigið 6,0 mælt 24 tímum eftir slátrun er t.d. notað fyrir nautakjöt á Íslandi (Reglugerð 500/2017) og í fleiri löndum t.d. Bretlandi (Slayven 2025). Í rannsóknum hefur oftast verið miðað við 5,8 sólarhringi eftir slátrun (pH²⁴). Ástralir hafa gengið enn þá lengra og í gæðastýringarkerfi MSA (Meat Standards Australia) fær kjöt með sýrustig 5,71 eða hærra ekki stjórnumerkingu vegna minni og breytilegri bragðgæða (Ponnampalam o.fl. 2017).

Magn og hraði mjólkursýrumyndunarinnar hefur áhrif á meyrni kjötsins og önnur bragðgæði. Þar koma bæði kælihraði og raförvun við sögu. Kjöt með litla mjólkursýru er dökkt á litinn (Mynd 1), stíft og þurrt. Allt saman neikvæðir skynrænir eiginleikar. Auk þess er kjöt með háu sýrustigi tilvalið fóður fyrir örverur og hefur því styttra geymsluþol og skemmist fyrr en annað kjöt.

Mynd 1. Áhrif sýrustigs daginn eftir slátrun (pH^{24}) á lit á vöðva (AgResearch MIRINZ (1999)).

Mæling á sýrustigi er einföld en vandasöm mæling. Þar skiptir stilling á mælum út frá stuðpúðalausnum og hitastigi miklu máli fyrir rétta mæliniðurstöðu. Við túlkun á mæliniðurstöðum þarf einnig að taka tillit til hversu löngu eftir slátrun mælingin var gerð. pH^{24} getur þannig stundum verið t.d. pH^{20} eða pH^{16} . En einnig hvort skrokkarnir hafa verið raförvaðir sem flýtir fyrir falli í sýrustigi.

Undarfarin ár hafa Matís, Landbúnaðarháskóli Íslands og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins unnið að nokkrum verkefnum um gæði lambakjöts. Stærsta verkefnið var unnið á árunum 2016-2018 (Guðjón Þorkelsson, Emma Eypórsdóttir og Eypór Einarsson 2019). Um 10% tæplega 800 hryggvöðva voru með sýrustig hærra en 5,8 og um 4% með sýrustig hærra en 6,0 sólarhringi eftir slátrun og þar af 1,77% með sýrustig yfir 6,2.

Haustið 2019 var sýrustig mælt í rúmlega 1300 skrokkum sláturlamba frá 22 bæjum og í þremur sláturhúsum daginn eftir slátrun. Sýrustig var jafnt eða hærra en 5,8 í 9,9% skrokka og yfir 6,0 í 1,65% skrokka það af voru 0,5% yfir 6,2.

Viðmið í sýrustigi sem notuð hafa verið byggja á niðurstöðum rannsókna og almennri skynsemi, þ.e um það hvenær gallinn er orðin það alvarlegur að hann sé farinn að hafa áhrif á dýravelferð og afkomu bænda og fyrirtækja. Næsta spurning er svo um hversu mikið af þessum galla er ásættanlegur. Það getur ráðið því hvaða sýrustig er notað sem viðmið.

Þessi könnun var gerð til að rannsaka áhrif mismunandi sýrustigs í hryggvöðva daginn eftir slátrun á kjötgæði til að ákveða hvaða sýrustig er best að miða við þegar streita í sláturlömbum er metin.

2. Efni og aðferðir

Lambaskrokkar með mismundandi sýrustigi í hryggvöðva voru valdir í kæli daginn eftir slátrun og hryggvöðvinn skorinn úr þeim. Reynt var að ná sex sýnum frá tveimur bæjum fyrir hvern hóp (Tafla 1).

Tafla 1. Fjöldi sýna af hryggvöðva í rannsókn á áhrifum sýrustigs daginn eftir slátrun á kjötgæði

Bær	Dagur	Sýrustigsbil					Alls
		< 5,7	5,80-5,89	5,90-5,99	6,00-6,19	>6,20	
1	28.9	6	6	6	4	6	34
2	1.10	6	6	6	6	6	36
Alls		12	12	12	10	12	70

Hryggvöðvum með fitu var pakkað í þykkar loftdregnar umbúðir og þeir kældir fyrir flutning til Matís í Reykjavík þar sem þeir voru látnir meyrna í 6 daga við 2°C. Þá voru þeir hraðfrystir við -30°C og geymdir við -25°C í 5 mánuði eða þar til mælingar voru gerðar. Þá voru sýnin látin þiðna við 4°C yfir nótt.

2.1. Mælingar á hráum vöðva

2.1.1. Sýrustig

Sýrustig var mælt 24 tímum eftir slátrun í hryggvöðva með Knick Portavo 904 mæli með stunguelektróðu (Knick SE 104-N). Elektróðunni var stungið niður á við inni í skrokknum, á milli rifja, við enda lundar, sem er á milli fyrsta og annars rifs eða annars og þriðja, mismunandi eftir skrokkum, fingurbreidd frá hryggsúlu, þannig að endi á elektróðu lenti í miðjum hryggvöðvanum (Mynd 2).

Mynd 2. Staðsetning stungu-elektróðu við mælingu á sýrustigi í lambahryggvöðva

2.1.2. Litur

Litargildin L*, a*, b* voru mæld með Minolta Chroma Meter II. Við sýnatöku á Matís voru sneiðar af hryggvöðvum lagðar á bakka sem var látinn vera úti í vinnslusal við 15°C í 1 klukkustund til að taka lit. Litagildin voru meðaltal þriggja mælinga á hverri sneið.

Svokölluð CIELAB eða L*, a*, b*-útfærsla er oft notuð til að mæla lit í kjöti en það er lýsing á ákveðnu litarými. Bilið milli hnita í rýminu er nátengt sýnilegum mun í litablæbrigðum. L* mælir ljóst/dökkt, a* mælir grænt til rautt og b* mælir blátt til gult. L*, a* og b* eru oft notuð til að lýsa litum, og litabreytingum er oft lýst sem breytingum í a* og b*. Einingarnar eru:

L *	Dökkt – ljóst (0-100)
a*	Grænt – rautt (+ er rautt, – grænt, -60 - +60)
b*	Blátt – gult (+ er gult, – blátt, -60 - +60)

2.1.3. Drip við uppbíðingu

Drip við uppbíðingu var mælt sem mismunur á þyngd poka og vöðva fyrir og eftir að vökvanum hafði verið hellt úr pokanum þ.e.

$(\text{Þyngd poka með vöðva og vökva} - \text{Þyngd poka og vöðva}) / (\text{Þyngd poka með vöðva og vökva}) \times 100$

2.2. Mælingar á elduðum vöðva

2.2.1. Hitun

Hryggirnir voru settir í hitabað við 68°C í 75 mínútur (Kjarnhiti 68°C). Suðurýrnun var mæld og yfirborðsfita var skorin af eftir hitun og hryggvöðvinn skorinn í 2 cm þykkar sneiðar sem allar voru notaðar í skynmat nema aftasta sneiðin sem fór í mælingar á skurðkrafti.

2.2.2. Skurðkraftur

Áferðarmælir (TA.HD Plus Connect, Godalming, Surrey, UK) með Warner-Bratzler hnífi sem skar vöðvann þvert á stefnu vöðvahraða með 2,5 mm/sek hraða var notaður til að mæla skurðkraft (seigju). Gildin voru meðaltöl 3-4 mælinga á hverjum vöðva.

2.2.3. Skynmat

Skynmat var framkvæmt af skynmatshópi Matís í rými sem hannað er fyrir skynmat (ISO 858, 2007). Kjötið var metið með myndrænni greiningu (Generic Descriptive Analysis - GDA, Lawless and Heymann, 2010). Sjö skynmatsdómarar mátu öll sýni í tilrauninni. Dómararnir voru þjálfaðir í skynmati og reyndir í myndrænni greiningu (ISO 8586, 2014). Skynmatsskalinn samanstóð af 25 skynmatspáttum sem er lýst í töflu 2. Svipaður skali hefur verið notaður í fyrri rannsóknum á lambakjöti en tveir þjálfunartímar voru haldnir til að fara yfir skalann með dómurum, aðlaga að tilraunahópunum sem skoðaðir voru í þessu verkefni og þjálfra dómara í notkun og staðsetningu á skala. Fyrir hvert sýni var styrkur hvers skynmatspáttar metinn á 15 sentimetra línulegum skala sem í úrvinnslu var breytt í númeraðan skala frá 0 til 100.

Hvert sýni var um 20 - 30 g biti af hryggvöðva, helmingur af u.þ.b. 2 sm þverskorinni sneið. Í hverju skynmati voru öll sýni fyrir hvern dómara bitar af sama stað úr hryggvöðva. Hver biti var settur í álbox sem var lokað með plastloki og sýnum svo haldið heitum fram að mati. Sýni voru útbúin rétt fyrir skynmat. Öll sýni voru dulkóðuð með þriggja stafa númeri og metin í tilviljanakenndri röð. Forritið FIZZ (Version 2.51C, 1994-2018, Biosystèmes) var notað til söfnunar skynmatagagna en frammistaða dómara og skynmatshóps var metin með aðstoð

forritsins Panelcheck (V1.3.2, Nofima, Tromsø, Norway). Munur milli tilraunahópa var metinn með tölfræðiaðferðinni glm (general linear model) og eftirprófið Duncan's próf var notað til að skoða marktækan mun milli hópa. Öryggismörk voru sett við 95%.

Tafla 2. Skynmatsþættir og skilgreining á þeim

<i>Skynmatsþáttur</i>	<i>Skilgreining/Lýsing</i>
Lykt	
Steikarlykt	Steikt lambakjöt
Súr lykt	Súr lykt af fersku lambakjöti
Fitulykt	Lambafita
Lifrarlykt	Lambalifur, blóð, járn, villibráð
Þung lykt	Þung lykt, hormónar, skatol
Bragð	
Steikarbragð	Steikt lambakjöt
Súrt bragð	Súrt bragð af fersku lambakjöti
Fitubragð	Lambafita
Sætt bragð	Sætt bragð
Lifrarbragð	Lambalifur, blóð, járn villibragð
Þungt bragð	Þungt bragð, hormónar, skatol
Áferð	
Mýkt	Fyrsta bit - skerið bita úr miðju sýninu og bítið þvert á vöðvatrefjar
Meyrni	Hversu seigt eða meyr er kjötið við tyggingu
Safi	Þurr- dregur safi úr munni, safaríkt- gefur frá sér safi
Maukkennt	Mauk. Kindakæfa

3. Niðurstöður

3.1. Mælingar á hráum vöðva

Sýrustig daginn eftir slátrun hafði mikil áhrif lit og vökvatap (tafla 3).

Tafla 3. Áhrif pH24 á lit lambahryggvöðva og vökvatap eftir þíðingu og hitun

Sýrustig	L*	Litur		% vökvatap	
		a*	b*	eftir þíðingu	eftir suðu
< 5,70	38,6 ^a	16,8 ^a	3,4 ^a	5,1 ^a	12,0
5,70-5,79	37,0 ^b	16,3 ^a	2,6 ^b	4,9 ^a	12,2
5,80-5,89	34,9 ^c	16,0 ^a	1,8 ^c	3,1 ^b	10,8
5,90-5,99	35,3 ^c	16,0 ^a	1,8 ^c	3,8 ^b	10,1
6,00-6,19	34,4 ^c	15,9 ^a	1,5 ^c	2,8 ^{bc}	10,1
>6,20	32,9 ^d	14,5 ^b	0,5 ^d	2,0 ^c	9,3
p-gildi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071

Ef bókstafir innan dálks eru ólíkir er marktækur munur milli samsvarandi hópa

Meðaltölin fyrir L* gildin eru í samræmi við að kjötið dökkni og verði minna rautt með vaxandi sýrustigi (Meira stressi). Niðurstöðurnar eru mjög afgerandi. Þannig má raða sýrustiginu eftir hvað kjötið er ljóst, rautt eða gulleitt:

Ljóst - dökkt	< 5,70; 5,70- 5,79; 5,80-6,19; >6,2;
Grænt - rautt	<6,20; >6,20
Blátt - gulleitt	<5,70; 5,70-5,79; 5,80-6,19; > 6,20

Rannsóknir í Ástralíu hafa sýnt að hafi lambakjöt L* gildi undir 34-35 hafni neytendur kjötinu sem of dökku og a* gildi undir 9,5 sem ekki nógu rauðu (Khliji o. fl. 2010); (Ponnampalam o.fl. 2017). Vökvatap við þíðun og eldun fór vaxandi eftir því sem sýrustigið nálgast jafngildispunkt vöðvapróteina þar sem vatnsheldni vöðvans er minnst, sem er við sýrustigið 5,4-5,5. Niðurstöðunum ber saman við rannsóknir á nautakjöti í Nýja Sjálandi (AgResearch MIRINZ 1999).

3.2. Mælingar á elduðum vöðva

Einu mælanlegu áhrif sýrustigs daginn eftir slátrun á lykt og bragð voru á steikarbragð, súrt bragð og fitubragð (Tafla 4). Hryggvöðvar með pH24 hærra en 6,2 voru með aðeins minna steikarbragð en vöðvar með öðru sýrustigi. Munur á súru bragði má skýra með meira magni mjólkursýru í hryggvöðvum með lægra sýrustig. Munur á dökkum lit á hráu kjöti kemur ekki fram eftir eldun því enginn munur var á útliti vöðva.

Tafla 4. Áhrif pH24 á bragð, lykt og útlit eldaðs lambhryggvöðva

Skynmatþáttur	<5,7	5,70-5,79	5,80-5,89	5,90-5,99	6,00-6,19	>6,20	p-gildi
Lykt							
Steikarlykt	58	58	59	60	60	60	0,58
Súr lykt	15	15	15	17	16	17	0,32
Fitulykt	12	13	13	12	13	13	0,67
Lifrarlykt	18	19	18	17	20	19	0,64
Þung lykt	2	2	4	2	2	3	0,14
Bragð							
Steikarbragð	62 ^a	62 ^a	61 ^a	62 ^a	60 ^a	57 ^b	0,001
Súrt bragð	27 ^a	24 ^{ab}	23 ^{ab}	24 ^{ab}	21 ^{bc}	18 ^c	0,000
Fitubragð	10	10	10	11	12	12	0,04
Sætt bragð	13	12	12	13	12	14	0,17
Lifrarbragð	29	26	26	27	26	27	0,34
Þungt bragð	1	2	3	2	2	2	0,09
Útlit							
Litur	38	38	39	41	38	39	0,71

Ef bókstafir innan línu eru ólíkir er marktækur munur milli samsvarandi hópa

Mikil munur var á áferðarþáttum eftir sýrustigi. (Tafla 5). Mýkt mælir fyrsta bit þvert á vöðvatrefjar. Meyrni mælir hversu seigt eða meyrnt kjötið er við tyggingu. Safi mælir hvort kjötið dragi safi úr munni (þurrt) eða gefi frá sér safi (safaríkt).

Lesi má úr niðurstöðunum að kjöt með pH24 á milli 5,80 – 5,99 hafi verið með litla mýkt, minnsta meyrni og lægsta safann í rannsókninni. Það er í samræmi við niðurstöður fyrri

rannsóknna (Ponnampalam o.fl. 2017; Devine o.fl. 1999). Kjöt af lömbum með mesta streitu eða pH24 yfir 6,2 kom best út með mestu mýkt, hæstu meyrni og mestan safa. Kjöt með sýrustig undir 5,80 var næstbest og nær enginn munur var á kjöti með pH24 undir 5,7 og undir 5,8. Niðurstaðan með safann er athyglisverð því kjöt með háu sýrustigi er almennt talað um sem DFD – kjöt í því samhengi, þ.e. Dark, Firm, Dry.

Tafla 5. Áhrif pH24 á áferð og skurðkraft eldaðs lambahryggvöðva

Skynmatþáttur	<5,7	5,70-5,79	5,80-5,89	5,90-5,99	6,00-6,19	>6,20	p-gildi
Áferð							
Mýkt	65 ^b	63 ^{bc}	58 ^c	59 ^c	61 ^{bc}	69 ^a	0,000
Meyrni	66 ^{abc}	65 ^{abcd}	60 ^d	55 ^e	64 ^{bcd}	70 ^a	0,000
Safi	61 ^{ab}	58	54 ^c	55 ^{bc}	57	63 ^a	0,002
Maukkennt	8	9	9	9	9	10	0,90
Skurðkraftur	3,46	3,48	3,90	4,44	3,71	2,95	0,35

Ef bókstafir innan línu eru ólíkir er marktækur munur milli samsvarandi hópa

Áhrif sýrustigs á skurðkraft voru svipuð og á mýkt og meyrni. Hann mælir kraftinn í kílóum sem þarf til að skera þvert í gegnum vöðvann, þ.e. seigju. Hann var minnstur í stressaðasta kjötinu og mestur í kjöti með pH24 á milli 5,80-6,19. Fylgnistuðull mælinga á skurðkrafti var nokkur við meyrni eða -0,80. Einnig við mýkt (-0,72) og safa (-0,61).

4. Umræður og ályktanir

Tilgangur rannsóknarinnar var að ákveða hvaða sýrustig í vöðva lambaskrokka daginn eftir slátrun er best að miða við þegar streita í sláturlömbum er mæld. Niðurstöðurnar styðja við að halda áfram að nota sýrustigið 5,8 daginn eftir slátrun sem mælikvarða á stress í lambakjöti. Enginn munur var á kjöti með pH24 undir 5,7 og 5,8. Rannsóknin styður því ekki að taka upp pH 5,7 sem viðmið fyrir dökkt, stíft og þurrt lambakjöt. Vöðvarnir með sýrustig yfir 6,2 komu vel út úr áferðarmælingum en það er mjög dökkt og vitað er að skemmdarörverur vaxa betur við hátt sýrustig auk þess að velferð lambanna skiptir máli. Forðast skal því framleiðslu á slíku kjöti.

Mikilvægt er að halda streitu í sláturlömbum í lágmarki. Hún hefur neikvæð áhrif á velferð lambanna og fjárhagslegt tap fyrir alla í dreifikeðju lambakjöts. Neytendur hafna kjötinu ef það er of dökkt og telja það af gömlum og eða illa meðhöndluðum dýrum. Þeir lýsa því oft sem seigu, með óæskilegu bragði. Þá er hættu á því að það eyðileggist mjög fljótt vegna örveruvaxtar (Ponnampalam et al. 2017).

5. Heimildir

AgResearch MIRINZ (1999). Beef Quality: Effect of Meat pH, Marbling and Doneness. Bioeconomy Science Institute, AgResearch Group. Journal contribution.
<https://doi.org/10.57935/AGR.28728830.v1>

C.E. Devine, A.E. Graafhuis, P.D. Muir, B.B. Chrystall (1993). The effect of growth rate and ultimate pH on meat quality of lambs, Meat Science, Volume 35, Issue 1, 1993, Pages 63-77, ISSN 0309-1740, [https://doi.org/10.1016/0309-1740\(93\)90070-X](https://doi.org/10.1016/0309-1740(93)90070-X)

Guðjón Þorkelsson, Emma Eypórsdóttir & Eypór Einarsson 2019. Áhrifaþættir á gæði lambakjöts. Rit Lbhí nr. 120. 48 bls.

ISO 8589:2007. Sensory analysis — General guidance for the design of test rooms

ISO 8586:2012. Sensory analysis — General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors

Khlijji, S., R. van de Ven, T. A. Lamb, M. Lanza, and D. L. Hopkins. 2010. 'Relationship between consumer ranking of lamb colour and objective measures of colour', Meat Science, 85: 224-29.

Lawless, H. and Heymann, H. (2010) Sensory Evaluation of Food Science Principles and Practices. Chapter 1, 2nd Edition, Ithaca, New York.
<http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6488-5>

Ponnampalam, Eric N., David L. Hopkins, Heather Bruce, Duo Li, Gianluca Baldi, & Alaa El-din Bekhit 2017 'Causes and Contributing Factors to “Dark Cutting” Meat: Current Trends and Future Directions: A Review', Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 16: 400-30.

Slayven Siobhan 2025. The range of pH in UK lamb and the influencing pre- and post-mortem factors. MSC thesis, University of Bristol,
<https://research-information.bris.ac.uk/en/studentTheses/the-range-of-ph-in-uk-lamb-and-the-influencing-pre-and-post-morte/>